

PROPOSAL PENELITIAN
ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENGARUH TERHADAP
KERUSAKAN PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA
(Studi Kasus : Jalan K.H. Ahmad Razak Kota Palopo)

DISUSUN OLEH:
WAYAN JUNI HARTINI
21.023.22.201.162

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
2024

ABSTRAK

Jalan raya adalah transportasi penting yang penting untuk meningkatkan hubungan perekonomian disuatu wilayah. Kondisi jalan mempengaruhi jaringan jalan yang menyangkut peran dan fungsi dari jalan tersebut. Kerusakan jalan yang cukup parah terjadi di Jalan K.H. Ahmad Razak, yang memberikan dampak ekonomi dan sosial. Ada faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan jalan dan menjadi masalah bagi masyarakat, yaitu faktor curah hujan tinggi, faktor sistem drainase yang tidak berfungsi, dan faktor persentase kendaraan berat yang melintas disuatu ruas jalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jalan raya merupakan sebuah prasarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan hubungan perekonomian disuatu wilayah. Kondisi jalan sangat mempengaruhi kinerja jaringan jalan yang menyangkut peran dan fungsi dari jalan tersebut. Kerusakan jalan yang cukup banyak seperti yang terjadi di Jalan K.H. Ahmad Razak yang memberikan dampak ekonomi serta dampak sosial seperti kerugian material yang tidak sedikit karena terjadinya kerusakan yang cukup parah. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya laju kendaraan serta menimbulkan kemacetan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan jalan dan juga menjadi masalah bagi masyarakat diantaranya, yaitu faktor curah hujan yang tinggi, faktor sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan juga faktor persentase kendaraan berat yang melintas disuatu ruas jalan.

Faktor curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi kerusakan perkerasan lentur jalan raya. Curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banjir dan akibat banjir tersebut maka perkerasan lentur jalan raya mengalami kerusakan yang cukup parah. kerusakan jalan tersebut sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Bahkan akibat dari kerusakan jalan tersebut tidak sedikit kecelakaan yang terjadi, baik akibat jalan yang berlubang maupun hanya jalan yang bergelombang. Faktor sistem drainase yang berfungsi dengan baik juga mendukung. Sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi dari saluran drainase adalah sarana untuk menampung air khususnya air hujan sehingga air hujan tersebut tidak mengumpul atau memusat dibadan jalan. Akibat dari sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik, maka dapat menyebabkan air tersebut akan masuk kedalam lapisan perkerasan aspal sehingga sedikit demi sedikit akan merusak lapisan jalan. Dari dua faktor tersebut, faktor persentase kendaran berat yang melintas disuatu ruas jalan menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kerusakan perkerasan lentur jalan raya. Sebagai contoh, tingkat kerusakan perkerasan lentur yang cukup parah yang diduga akibat beban kendaraan berat yaitu pada ruas – ruas jalan.

Untuk mengatasi masalah kerusakan jalan yaitu memerlukan perawatan rutin dan perbaikan jalan yang tepat waktu. Untuk menjaga jalan tetap aman dan berkelanjutan perencanaan dan pemeliharaan yang baik adalah kuncinya. Oleh karena itu perawatan jalan dapat dilakukan dengan cara:

- Perbaikan kerusakan jalan tepat waktu
- Pemeliharaan jalan secara merata
- Peningkatan kualitas jalan

- Perbaikan kerusakan jalan berguna untuk memperbaiki kerusakan jalan yang sudah terjadi, sedangkan pemeliharaan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan. Untuk meningkatkan daya tahan jalan terhadap kerusakan perlu dilakukan peningkatan kualitas jalan tersebut.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor penyebab kerusakan jalan?
2. Apa dampak dari kerusakan jalan?
3. Apa yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lalu lintas pada jalan?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyebab kerusakan jalan
2. Mengetahui dampak dari kerusakan jalan
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kerusakan lalu lintas jalan raya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. DEFINISI JALAN

Menurut peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Perkerasan jalan adalah lapisan atas badan jalan yang menggunakan bahan – bahan khusus yang secara konstruktif lebih baik dari pada tanah dasar. Secara umum perkerasan jalan mempunyai persyaratan yaitu kuat, awet, kedap air, rata, tidak licin, murah dan mudah dikerjakan. Oleh karena itu bahan perkerasan jalan yang paling cocok adalah pasir, kerikil, batu dan bahan pengikat (aspal atau semen).

Perkerasan jalan dibedakan menjadi 3 yaitu perkerasan jalan lentur, perkerasan jalan kaku, perkerasan jalan komposit. Hary Christady (2011) perkerasan lentur terdiri dari lapisan batuan dipadatkan yang berada dibawah permukaan aspal, dan perkerasan kaku terdiri pelat beton yang terletak langsung diatas tanah atau lapisan material granuler. Perkerasan komposit adalah perkerasan gabungan antara perkerasan beton semen Portland dan perkerasan aspal. Namun pada penelitian ini akan dibahas khusus mengenai perkerasan lentur.

1. Perkerasan Lentur Jalan Raya

Umumnya elemen Konstruksi perkerasan lentur terdiri atas lapisan-lapisan yang diletakkan diatas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan yang ada dibawahnya, sehingga beban yang diterima oleh tanah dasar kecil dari beban yang diterima oleh lapisan permukaan dan lebih kecil dari daya dukung tanah dasar.

2. Sifat Perkerasan Lentur

Aspal yang dipergunakan pada konstruksi perkerasan jalan berfungsi sebagai, Hary Christady (2011):

- a. Bahan pengikat, memberikan ikatan yang kuat antara aspal dengan agregat dan antara aspal itu sendiri.
- b. Bahan pengisi, mengisi rongga antara butir – butir agregat dan pori – pori yang ada dari agregat itu sendiri.

Dengan demikian, aspal haruslah memiliki daya tahan (tidak cepat rapuh) terhadap cuaca, mempunyai adhesi dan kohesi yang baik dan memberikan sifat elastis yang baik.

- a. Daya tahan (durability)
- b. Adhesi dan Kohesi
- c. Kepekaan terhadap temperatur
- d. Kekerasan aspal

B. FAKTOR – FAKTOR PENGARUH KERUSAKAN JALAN

1. Beban Berat

Beban berat kendaraan merupakan salah satu penyebab utama dari kerusakan jalan. Kendaraan truk dan bus yang sering melebihi beban kapasitas jalan, sehingga menyebabkan deformasi pada permukaan jalan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan jalan seperti retak dan lubang di jalan.

2. Iklim

Iklim yang ekstrem seperti panas yang berlebihan, hujan deras, atau suhu yang turun di bawah titik beku dapat menyebabkan kerusakan pada jalan. Pada saat suhu yang tinggi, jalan cenderung bisa melar dan mengakibatkan retak di permukaan jalan. Pada saat hujan, air juga dapat merusak permukaan jalan dan menyebabkan erosi.

3. Pergerakan Tanah

Gerakan tanah yang tidak stabil, dapat menyebabkan pergerakan geologi seperti gempa bumi atau penurunan tanah, sehingga mengakibatkan kerusakan pada jalan. Gerakan tanah dapat menyebabkan jalan retak dan bergelombang yang cukup mengkhawatirkan.

4. Usia Jalan

Semakin tua jalan, makin besar kemungkinan terjadinya kerusakan jalan karena faktor penggunaan berulang dan perawatan jalan yang tidak memadai. Jalan yang sudah tua bisa lebih mudah rusak dan memerlukan perbaikan jalan yang lebih sering.

5. Kualitas Aspal

Jika Aspal menggunakan bahan yang tidak bagus (buruk) dan pengaplikasian aspal dilakukan tidak baik, maka jalan bisa rusak lebih cepat. Faktor-faktor seperti perencanaan yang kurang bagus, atau kurangnya pemeliharaan, dan bahan yang tidak cocok sehingga menyebabkan kerusakan pada jalan.

C. DAMPAK DARI KERUSAKAN JALAN

Dampak kerusakan jalan yang cukup luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Beberapa dampak dari kerusakan jalan tersebut yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas

Kerusakan jalan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang cukup serius. Retak atau lubang besar pada jalan dapat membuat pengemudi kehilangan kendali, sehingga mengakibatkan tabrakan atau kecelakaan.

2. Kemacetan

Jalan rusak yang sering kali memicu kemacetan lalu lintas, karena pengemudi harus menghindari dan memperlambat kendaraan pada area jalan yang rusak, sehingga dapat mengganggu aliran lalu lintas yang lancar.

3. Kerusakan kendaraan

Kerusakan jalan dapat merusak kendaraan secara fisik, seperti ban pecah atau kerusakan suspensi, yang memerlukan biaya perbaikan tambahan bagi pemilik kendaraan.

4. Biaya reparasi

Perbaikan jalan yang rusak memerlukan biaya yang sangat besar dari pemerintah daerah. Biaya dari kerusakan jalan dapat menguras anggaran dan mengurangi dana yang ada untuk proyek lainnya.

5. Dampak lingkungan

Kerusakan jalan juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan sekitar, seperti erosi tanah dan pencemaran lingkungan akibat material jalan yang rusak.

D. CARA MENGATASI KERUSAKAN LALU LINTAS PADA JALAN

Untuk mengatasi permasalahan kerusakan jalan dan jenisnya, perawatan rutin seperti perbaikan yang tepat waktu sangat penting. Perencanaan dan pemeliharaan adalah kunci untuk menjaga jalan raya tetap aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan perawatan jalan secara rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan, perawatan jalan dapat dilakukan dengan cara:

1. Perbaikan kerusakan jalan tepat waktu

2. Pemeliharaan jalan

3. Peningkatan kualitas jalan

4. Perbaikan kerusakan jalan berguna untuk memperbaiki kerusakan jalan yang sudah terjadi, sedangkan pemeliharaan jalan raya terjadi untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan. Peningkatan kualitas jalan raya dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jalan terhadap kerusakan.

E. HASIL STUDY TERDAHULU

No	Nama	Judul	Hasil
1	Nurul Syifa Anugrah Utami	Analisa pengaruh volume kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan pada perkerasan lentur	Berdasarkan hasil survei dan analisis, dari keseluruhan jenis kerusakan yang paling sering ditemukan adalah kerusakan alur. Pada perhitungan tingkat kerusakan, untuk analisis Metode Bina Marga pada lajur 1 nilai Nr rata-rata sebesar 96,18 dengan nilai UP = 7,3 dan pada lajur 2 nilai Nr rata-rata sebesar 5,71 dengan nilai UP = 11, sedangkan analisis Metode PCI pada lajur 1 nilai PCI rata-rata sebesar 42,93 dengan kategori tingkat kerusakan sedang dan lajur 2 nilai PCI rata-rata sebesar 95,86 dengan kategori tingkat kerusakan sempurna. Dengan menggunakan data volume lalu lintas harian rata-rata pada tahun 2019 sebanyak 2205 smp/jam, model yang sesuai untuk hubungan volume lalu lintas (Q) dan nilai kerusakan jalan dari kedua metode adalah Model Eksponensial, dengan nilai R ² dari kedua metode mendekati nilai 1 dan nilai standar deviasi dari kedua metode bernilai kecil.

2	M.Fakhruriza.Pradana Dwi Esti Intari Desy Nathalia	Analisa faktor-faktor pengaruh kerusakan terhadap perkerasan lentur	Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan data primer berupa hasil survei lalu lintas kendaraan, survei lapangan sistem drainase dan pengujian tanah serta data sekunder dengan cara meminta data melalui instansi terkait. Hasil penelitian ini di dapat bahwa besar kontribusinya sistem drainase adalah sebesar 88,7% dan kendaraan berat memiliki kontribusi adalah 65,2% serta daya dukung tanah memiliki kontribusi yang cukup besar juga terhadap tingkat kerusakan jalan adalah 56,7%
---	--	---	---

F. DOKUMEN TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH

Undang – undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya jalan yang rusak di tanah air menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu ‘alarm’ peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak.

Aparat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera, kata pemerhati transportasi, Djoko Setijowarno.

Di saat musim hujan tiba, jumlah jalan rusak kian bertambah. Tak jarang kecelakaan pun terjadi, akibat terperosok atau menghindari jalan rusak mengakibatkan korban luka bahkan bisa kehilangan nyawa.

Sesuai pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggaraan jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisu & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisu, 2019, Fisu dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisu, 2016; Fisu, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog

dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisu, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kerusakan jalan.

B. PENENTUAN SAMPEL UNIT

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan melakukan survey langsung dilapangan. Data yang diperoleh berupa jenis kerusakan, tingkat kerusakan dan luas kerusakan yang terjadi dilapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang materinya relevan dengan kajian penelitian diantaranya, diperoleh dari instansi/lembaga terkait dokumen literature yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dan jurnal yang diberisikan penelitian – penelitian terdahulu yang relevan.

3. Prosedur penelitian

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur dan dilanjutkan dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan survey dilapangan. Data yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Adapun tahapan survey yang akan dilakukan adalah:

- Persiapan
- Survey pendahuluan
- Survey geometrik jalan
- Survey kerusakan jalan

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu observasi langsung atau pengamatan langsung dilapangan. Data – data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data geometrik jalan

- a. Lokasi: Jalan K.H. Ahmad Razak Kecamatan Wara, Kota Palopo

- b. Sumber: survey langsung dilokasi
 - c. Fungsinya yaitu untuk mengetahui panjang dan lebar jalan, untuk mengetahui ada tidaknya media jalan, jumlah lajur dan kelengkapan lainnya.
2. Data kerusakan jalan
- a. Lokasi : Jalan K.H. Ahmad Razak Kecamatan Wara, Kota Palopo
 - b. Sumber : survey langsung dilokasi
 - c. Fungsi : untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi pada ruas jalan. Data ini diambil dengan mengukur dan menghitung langsung tingkat kerusakan jalan pada lokasi penelitian.

D. TEKNIK ANALISIS

1. Analisis Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis terhadap bagian – bagian dan fenomena. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model – model matematis, teori – teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang ada dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Moh. Pabundu tika (2005), analisis deskriptif merupakan penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta – fakta yang ada, walaupun kadang – kadang diberikan interpretasi atau analisis.

Suharsimi (2006), hasil dari penelitian difokuskan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi dari data yang telah dikumpulkan dilapangan dan menyajikannya dalam bentuk uraian – uraian singkat dan terbatas.

E. PENENTUAN SAMPEL UNIT

Untuk menentukan jumlah sampel unit lokasi penelitian akan dibagi menjadi 10 segmen dimana panjang setiap segmen yaitu 100 meter.

F. DIAGRAM ALIR PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Djoko Setijowarno, mengatakan Aparat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.

Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.

Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.

Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.

Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.

Hary Christady (2011) perkerasan lentur terdiri dari lapisan batuan dipadatkan yang berada dibawah permukaan aspal, dan perkerasan kaku terdiri pelat beton yang terletak langsung diatas tanah atau lapisan material granuler.

Junaedi, D., & Prakasa, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan.

Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.

Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan

tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Moh. Pabundu tika (2005), analisis deskriptif merupakan penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta – fakta yang ada, walaupun kadang – kadang diberikan interpretasi atau analisis.

Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.

Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.

Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggaraan jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Pramono, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Perkerasan Lentur pada Jalan Raya.

Purnama, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan Raya.

Santoso, P., & Harmein, T. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Regresi Logistik.

Sesuai pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Setiawan, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerusakan Perkerasan Jalan Raya di Jawa Timur.

SITORUS, S. A. F. (2024). Analisa Faktor - Faktor Pengaruh Terhadap Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan Raya.

Suharsimi (2006), hasil dari penelitian difokuskan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Wati, E. (2022). Analisa Faktor - Faktor Pengaruh Terhadap Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan Raya